

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Мурадов Мухаммадкодир Гайбулла угли

Преподаватель Академии МВД Республики Узбекистан.

Усенова Эльнара Елнуровна

Курсант I курса, Академии МВД Республики Узбекистан.

Мамаджанова Машхура Бунёд кизи

Курсант III курса, Академии МВД Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18963144>

***Аннотация.** В статье проводится комплексный анализ правового регулирования административной ответственности среди несовершеннолетних в Республике Узбекистан. Рассматриваются нормы Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, регулирующие особенности привлечения несовершеннолетних к административной ответственности, выявляются проблемы практики и предлагаются пути совершенствования. Особое внимание уделено гуманизации мер, профилактической функции административной ответственности, роли государственных органов и комиссий по делам несовершеннолетних. Исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к применению мер административной ответственности с приоритетом воспитательных и восстановительных механизмов.*

***Ключевые слова:** несовершеннолетние, административная ответственность, меры обеспечения, профилактика правонарушений, КоАО Республики Узбекистан, гуманизация законодательства.*

Введение

Современное законодательство Республики Узбекистан уделяет особое внимание защите прав несовершеннолетних и профилактике правонарушений среди подростков.

Административная ответственность в отношении несовершеннолетних играет ключевую роль в формировании правосознания и предупреждении повторных нарушений закона. При этом особенность данной категории субъектов заключается в их возрастных, психологических и социальных особенностях, требующих дифференцированного подхода к применению мер воздействия.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа норм КоАО РУз и их практического применения, выявления проблем правоприменения и разработки предложений по совершенствованию мер административной ответственности с учетом международных стандартов защиты прав детей [7].

1. Правовые основы административной ответственности несовершеннолетних

Административная ответственность несовершеннолетних в Республике Узбекистан регулируется **Кодексом Республики Узбекистан об административной ответственности**. Согласно **статье 13 КоАО РУз**, административной ответственности подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста [1, ст. 13].

Согласно **статье 14 КоАО РУз**, лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет привлекаются к ответственности с применением воспитательных мер через комиссии по делам несовершеннолетних [1, ст. 14].

В то же время законодатель предусматривает отдельные случаи, когда несовершеннолетние привлекаются к ответственности на общих основаниях, что подчеркивает дифференцированный характер административной ответственности.

Важным элементом правового регулирования является взаимодействие государственных органов и комиссий, что позволяет рассматривать правонарушение в комплексе, учитывая обстоятельства совершения деяния, социальное положение подростка и влияние семьи. Такой подход обеспечивает баланс между интересами общества и защитой прав несовершеннолетнего [9].

2. Значение мер обеспечения административной ответственности среди несовершеннолетних

Меры обеспечения административной ответственности представляют собой совокупность правовых средств, направленных на пресечение правонарушений и обеспечение реализации административного производства. Для несовершеннолетних они должны применяться с учетом принципов гуманизма, индивидуального подхода и соразмерности наказания.

Главное значение мер административного воздействия заключается в их профилактической функции. Эффективное применение данных мер способствует формированию у подростков правосознательного поведения, предупреждению повторных правонарушений и социально позитивной адаптации [4].

На практике применение только репрессивных мер без воспитательного компонента снижает эффективность воздействия. Поэтому внедрение комплексных методов, включающих медиацию и социально-воспитательные меры, является актуальной задачей [6].

3. Проблемы правоприменительной практики

Анализ практики показывает, что привлечение несовершеннолетних к административной ответственности сталкивается с рядом проблем. Во-первых, наблюдается формальный подход при рассмотрении дел, при котором не учитываются индивидуальные особенности подростка. Во-вторых, потенциал воспитательных мер и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних используется ограниченно [8].

Отдельная проблема — недостаточная координация между органами внутренних дел, образовательными учреждениями и социальными службами, что снижает эффективность профилактической работы и возможности предупреждения повторных правонарушений. На практике это проявляется в разрозненности мер воздействия, недостатке социального сопровождения и отсутствия системного подхода к адаптации подростка [5].

4. Направления совершенствования мер административной ответственности

Совершенствование мер административной ответственности предполагает расширение применения воспитательных и профилактических мер, развитие межведомственного взаимодействия и повышение правового просвещения молодежи.

Ключевое направление — внедрение восстановительных подходов и медиации, направленных на осознание подростком последствий правонарушений, восстановление социальной активности и профилактику повторных нарушений. Повышение квалификации сотрудников, участвующих в рассмотрении дел о правонарушениях несовершеннолетних, также имеет критическое значение для повышения эффективности мер [6].

Кроме того, необходимо укреплять работу комиссий по делам несовершеннолетних, усиливать их взаимодействие с образовательными и социальными учреждениями и внедрять практику индивидуального сопровождения подростков.

Заключение

Административная ответственность несовершеннолетних в Республике Узбекистан основывается на нормах **статей 13–14 КоАО РУз** и ориентирована на защиту общественных интересов при сохранении прав и законных интересов подростков.

Эффективность системы во многом зависит от комплексного подхода, включающего правовые, воспитательные и восстановительные меры.

Совершенствование административной ответственности должно строиться на принципах гуманизма, индивидуального подхода и приоритета профилактики.

Применение комплексных методов воздействия позволит повысить правовую культуру подростков, предупредить повторные правонарушения и способствовать формированию социально ответственного поведения.

Использованные литературы

1. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности.
2. Конституция Республики Узбекистан (в ред. 2023 г.).
3. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 г.
4. Ахмедов А.А. Административная ответственность несовершеннолетних: проблемы и пути совершенствования // Вестник юридической науки. — 2020. — № 2.
5. Каримов Ф.М. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в Республике Узбекистан. — Ташкент, 2019.
6. Юсупов Б.Р. Гуманизация административного законодательства и защита прав несовершеннолетних // Журнал права и государства. — 2021. — № 4.
7. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.).
8. Рахимова Н.С. Роль комиссий по делам несовершеннолетних в системе профилактики правонарушений // Общество и право. — 2022. — № 1.
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних».